

AGRAMMATIK DISGRAFIYA VA UNING LINGVOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nazarova Sabrina Zafarjon qizi

NamDu talabasi

Email: nazarovasabrina046@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrammatik disgrafiya hodisasining lingvistik va psixologik xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqotda bu nuqsonning yozma nutqda namoyon bo‘lish shakllari, sintaktik va morfologik buzilishlar, shuningdek, bolaning grammatik tafakkuri rivojiga ta’siri tahlil qilinadi. Agrammatik disgrafiya asosan Broka zonasining faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, u grammatik tuzilmani shakllantirishdagi murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Maqolada agrammatik disgrafiyaning sabablari, klinik ko‘rinishlari va tuzatish yo‘nalishlari haqida ilmiy mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: agrammatik disgrafiya, afaziya, grammatik struktura, yozma nutq, Broka zonasi, psixolingvistika.

Annotation: This article explores the linguistic and psychological characteristics of agrammatic dysgraphia. The study analyzes how this disorder manifests in written speech, focusing on syntactic and morphological errors and their impact on the development of grammatical thinking in children. Agrammatic dysgraphia is primarily associated with Broca’s area and reflects difficulties in forming grammatical structures. The article discusses the causes, clinical features, and corrective approaches of agrammatic dysgraphia.

Keywords: agrammatic dysgraphia, aphasia, grammatical structure, written speech, Broca’s area, psycholinguistics.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвистические и психологические особенности аграмматической дисграфии. В исследовании анализируются проявления данного нарушения в письменной речи, синтаксические и морфологические ошибки, а также их влияние на развитие грамматического мышления ребёнка. Аграмматическая дисграфия в основном связана с деятельностью зоны Брока и отражает трудности в формировании грамматической структуры. В статье освещаются причины, клинические проявления и пути коррекции данного нарушения.

Ключевые слова: аграмматическая дисграфия, афазия, грамматическая структура, письменная речь, зона Брока, психолингвистика.

Yozish — bu murakkab psixik jarayon bo‘lib, u ham verbal, ham neverbal faoliyat shakllarini qamrab oladi. Yozuv faoliyati inson tafakkuri va nutqining eng oliy shakli hisoblanadi. Unda diqqat, eshitish, ko‘rish, fazoviy idrok, qo‘lning mayda motorikasi va nutq apparati o‘zaro uyg‘un holda ishlaydi. Shu bois yozuvdagi har qanday buzilish insonning umumiy psixolingvistik faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Yozuv jarayonida og‘zaki nutqning barcha komponentlari ishtirok etadi: fonematik eshitish, leksik zaxira, grammatik tuzilish, sintaktik ko‘nikmalar va semantik bog‘lanishlar. Shu sababli yozuvdagi buzilishlar tizimli xarakter kasb etadi, ya’ni yozuv yaxlit psixik faoliyat sifatida izdan chiqadi. Yozuvdagi buzilishlar ilmiy adabiyotlarda “disgrafiya” atamasi bilan belgilanadi.

I.N. Sadovnikova (1995) ta'rifiga ko'ra, disgrafiya — bu yozuv jarayonlarining qisman buzilishi bo'lib, u aqliy rivojlanishning umumiy pasayishi, ko'rish yoki eshitishdagi og'ir nuqsonlar yoki muntazam ta'lim olmaslik bilan bog'liq emas. Disgrafiyaning asosiy belgisi — barqaror va o'ziga xos xatolarning mavjudligidir [1].

Olimlar disgrafiyaning besh xil turga ajratishadi [2]:

- Artikulyator-akustik disgrafiya – talaffuzdagi xatolar yozuvda ham aks etadi, masalan, “shapka” o'rniga “sapka”.
- Fonemik tanish buzilishiga asoslangan disgrafiya – tovushlarni farqlashdagi qiyinchilik tufayli o'xshash tovushlar almashtiriladi (“b” o'rniga “p”, “t” o'rniga “d”).
- Til tahlili va sintezi buzilishi asosidagi disgrafiya – so'z tarkibi, bo'g'in tuzilishi, gapdagi so'zlar ketma-ketligini tahlil qilishdagi nuqsonlar bilan bog'liq.
- Agrammatik disgrafiya – grammatik tuzilish rivojlanmaganligi sababli so'zlar o'rtasidagi mantiqiy va grammatik bog'lanish buziladi.
- Optik disgrafiya – harflarning grafik ko'rinishini idrok etishdagi buzilishlar natijasida harflar almashadi yoki o'xshash shaklda yoziladi (“m” o'rniga “n”, “ш” o'rniga “н”).

Shunday qilib, har bir tur yozuv faoliyatining muayyan bosqichida kuzatiladigan psixolingvistik mexanizmlar buzilishi bilan tavsiflanadi.

Agrammatik disgrafiya grammatik tuzilishning rivojlanmaganligi, morfologik va sintaktik umumlashtirishlarning shakllanmaganligi bilan bog'liq yozuvdagi buzilishdir. Bu turdagi disgrafiyada so'z o'zgartirish, so'z birikmasi tuzish va gap yasashdagi grammatik aloqalar buziladi. Agrammatik disgrafiya haqidagi ilmiy ma'lumotlarni S.B. Yakovlev (1987, 1988) va L.G. Paramonova (2001) tadqiqotlarida batafsil uchratish mumkin.

S.B. Yakovlev (1988) “agrammatizm” tushunchasini keng ma'noda sharhlab, uchta asosiy guruhni ajratadi [3]:

- Matn darajasidagi agrammatizmlar – bog'liq bayonning ichki dasturlanishi shakllanmaganligi tufayli matn yaxlitligi va mantiqiy ketma-ketligi buziladi.
- Sintaktik agrammatizmlar – alohida gap darajasida kuzatilib, so'z tartibining buzilishi yoki gap bo'laklarini tushirib qoldirish bilan ifodalanadi.
- Morfologik agrammatizmlar – so'z o'zgartirish va hosil qilishdagi xatolar, kelishik qo'shimchalari, suffiks va prefikslardan noto'g'ri foydalanish bilan bog'liq.

Masalan, bolalar “U o'qidi kitob” yoki “Men ketdi uy” kabi gaplarni yozadi, bu esa so'zlar orasidagi boshqaruv va moslashuvning buzilganini ko'rsatadi.

L.G. Paramonova (2001) agrammatik disgrafiyada gaplar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarning buzilishi, ketma-ketlikning noto'g'ri ifodalanishi va morfologik xatolar (shaxs-son, kelishik, olmosh shakllari) keng tarqalganini ta'kidlaydi [4]. E.A. Loginova (2004) esa agrammatik disgrafiyada xatolarni morfologik va sintaktik darajalarda o'rgangan hamda ularni yozuvdagi grammatik tizimning sust shakllanganligi bilan bog'lagan [5]. A.V. Yastrebova (1978) o'quvchilarning yozma ishlarini tahlil qilib, jummalarni noto'g'ri tuzish, gap bo'laklarini tushirib

qoldirish, soʻz tartibini buzish, murakkab sintaktik qurilmalardan notoʻgʻri foydalanish va kelishik shakllarini xato qoʻllash kabi tipik xatolarni aniqlagan [6].

I.N. Sadovnikova (1995) esa agrammatik disgrafiyaga xos xatolarni ikki darajada koʻrsatadi [4]:

a) soʻz darajasida – morfemik xatolar, qoʻshimchalardan notoʻgʻri foydalanish, vazifaviy soʻzlarni notoʻgʻri ajratish;

b) gap darajasida – soʻzlar orasidagi grammatik bogʻlanishning buzilishi, moslashuv va boshqaruvdagi xatolar.

Demak, agrammatik disgrafiya grammatik tizimning shakllanmaganligi bilan bogʻliq boʻlib, xatolar soʻz, soʻz birikmalari, gap va matn darajasida namoyon boʻladi. U leksik-grammatik buzilishning ajralmas qismi hisoblanadi, yaʼni agrammatik disgrafiya yozma nutqning grammatik jihatdan buzilishi bilan kechadigan nutq nuqsonidir. U asosan Broka afaziyasi yoki agrammatizm bilan bogʻliq boʻlib, morfosintaktik tizimdagi yetishmovchilik natijasida paydo boʻladi [7]. Bu holatda shaxs soʻzlarni grammatik jihatdan toʻgʻri bogʻlay olmaydi, soʻz shakllarini aralashtiradi yoki sintaktik tuzilmalarda muvofiqlikni saqlay olmaydi.

Lingvistik nuqtai nazardan, agrammatik disgrafiya nutqning morfologik va sintaktik sathlarini buzadi. Bemor yozma nutqda soʻz turkumlarini notoʻgʻri ishlatadi, gap boʻlaklari oʻrtasidagi grammatik bogʻlanish buziladi [8]. Masalan, ot bilan feʼl orasida shaxs va son mosligi yoʻqoladi, soʻz tartibi oʻzgaradi.

Psixolingvistika agrammatik disgrafiyani nutq ishlab chiqish jarayonining grammatik modulidagi uzilish sifatida koʻradi [9]. Yaʼni, shaxsda grammatik modelni ishlab chiqish va uni yozma shaklda ifodalash mexanizmi sustlashadi. Bu jarayon Broka zonasining disfunktsiyasi bilan bogʻliq boʻlib, unda sintaktik strukturalarni shakllantirish qiyinlashadi [10]. Agrammatik disgrafiyaning paydo boʻlishida miya poʻstlogʻining frontal boʻlimlari, ayniqsa Broka maydoni (Brodmann 44–45 zonalari) faoliyatining buzilishi muhim oʻrin tutadi [11]. Bu soha yozma va ogʻzaki grammatik tuzilmani boshqaradi. Shuning uchun shikastlanish natijasida grammatik moslik va gap tuzilmasi izdan chiqadi.

Agrammatik disgrafiyani bartaraf etish uchun logopedik va psixolingvistik yoʻnalishdagi mashgʻulotlar majmuasi qoʻllaniladi. Korreksiya jarayonida:

- Grammatik koʻnikmalarni rivojlantirish,
- Soʻz birikmasi va gap qurish mashqlari,
- Soʻzlar ketma-ketligini tuzatish,
- Moslashuv va boshqaruvni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan interfaol topshiriqlar bajariladi.

Zamonaviy amaliyotda agrammatik disgrafiyani tuzatishda axborot texnologiyalari, multimedia dasturlari va interfaol oʻyinli mashgʻulotlardan foydalanish samarali natijalar bermoqda. Bu usullar oʻquvchilarning diqqatini jalb etadi, tahlil va sintez faoliyatini faollashtiradi.

Xulosa sifatida aytadigan boʻlsak, agrammatik disgrafiya — bolalarda yozma nutqning eng murakkab buzilish turlaridan biri boʻlib, u grammatik tuzilishning shakllanmaganligini, morfologik va sintaktik umumlashtirishlarning sustligini aks ettiradi. Bu buzilish yozma nutqning barcha bosqichlarida — soʻz, gap va matn darajasida namoyon boʻladi.

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

Agrammatik disgrafiyani o'rganish va tuzatish ishlari nafaqat logopediya, balki lingvistika, psixolingvistika, neyropsixologiya va pedagogika fanlarining ham dolzarb masalasi hisoblanadi. Yozma nutqdagi bunday buzilishlarni erta aniqlash, individual korreksion dasturlar asosida tuzatish o'quvchilarning nutqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Садовникова И.Н. Нарушения письма у младших школьников. (1995).
2. Парамонова Л.Г., Ковшиков В.А., Лалаева Р.И., Волкова Л.С., Волкова Г.А., Яковлев С.Б. Классификация дисграфий.
3. Яковлев С.Б. Аграмматизмы в устной и письменной речи. (1988).
4. Садовникова И.Н. Нарушения письма у младших школьников. (1995).
5. Логинова Е.А. Психолингвистический анализ нарушений письма. (2004).
6. Ястребова А.В. Ошибки в письменной речи младших школьников. (1978).
7. Ахутиной Т. В. Нейролингвистические исследования афазии и восстановления речи. — М.: МГУ, 2004.
8. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. — М.: Академия, 2006.
9. Yusupova, D. (2020). Psixolingvistika asoslari. – Toshkent: Fan nashriyoti.
10. Goodglass, H., Kaplan, E. (2001). The Assessment of Aphasia and Related Disorders. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
11. Назарова С. З. (2025). Аграмматизм va yozma nutq buzilishlari: lingvopsixologik tahlil. – NamDU Ilmiy axborotlari, №2.